

JALOLIDDIN RUMIYNING “ICHINGDAGI ICHINGDADIR” ASARIDA TA'LIM-TARBIYA MASALASI.

Jo'raboyeva Ziroatxon Ravshan-qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti magistranti

Annatsiya

Rumiyning asarlari nafaqat axloqiy va ruxiy kamolot, ilohiy muhabbat, o'z-o'zini anglash va komillikka erishish uchun yo'riqnoma bo'lib hizmat qiladi. Balkim ta'lim-tarbiya masalasida ham munosib qo'llanma bo'la oladi. Asarda keltirilgan hikoyalar 8 asr avval yaratilgan bo'lishiga qaramay bugungi kun uchun ham o'z ahamiyati va dolzarbligini saqlab qolmoqda.

Kalit so'zlar: “Ichingdagi ichingdadir”, ruhiyat olami, o'zlikni anglash, axloq, tarbiya, qomusiy hikoyat.

Аннотация

Произведения Руми служат не только руководством для морального и духовного развития, божественной любви, самопознания и достижения совершенства, но, возможно, могут стать и достойным пособием по вопросам образования и воспитания. Несмотря на то что истории, приведенные в произведении, были созданы 8 веков назад, они сохраняют свою значимость и актуальность и в наши дни.

Ключевые слова: "Внутри тебя — внутренний", мир духа, самопознание, мораль, воспитание, классический нарратив.

Abstract

Rumi's works serve not only as a guide for moral and spiritual development, divine love, self-awareness, and the pursuit of perfection but may also provide valuable insights into the issues of education and upbringing. Despite being created 8 centuries ago, the stories presented in the work retain their significance and relevance for today.

Keywords: "The Inner Essence Within You," realm of spirit, self-awareness, morality, upbringing, classical narrative.

Kirish

Mavlono Rumiyning “Ichingdagi ichingdadir” asari majoziy, qomusiy asardir. Asosiy qismini tashkil etgan maqola va hikoyatlarda barcha davrlar uchun dolzarb bo'lgan barkamol avlod haqidagi ulug' mutafakkirning ijtimoiy-falsafiy, ma'naviy, axloqiy va tarbiyaviy mulohazalari o'z ifodasini topgan. Asar hayot savollariga munosib javoblardan iborat. Unda baxtning yetishini eng to'g'ri yo'llaridan tortib, musibat eshigini ochuvchi sabablargacha bayon etilgan.

“Ichingdagi ichingdadir” asari ulug’vorlik va soddalikni bir makoni bir zamonda sig’ishib yashashining go’zal namunasidir. Albatta, komil inson haqida ko’plab olimu fuzalolarning hilma-hil asarlari mavjud. Ammo ularning ayrimlarini mutolaa qilar ekansiz, o’zingizni ertak o’qiyotgan boladek his qilasz. Chunki ularda tasvirlangan komil inson go’yo osmonda uchib yurgan erkin qushchayu, siz biz zindonda uni umidsizlarcha kuzatayotgan bir maxbus. Qushning ozodligida, charx urib uchishidan, baxtidan maxbusga ne naf? Qaytaga u ana shunday hur parvozi bilan bu bechoraning o’z holiga ko’nikib ketishiga to’sqinlik qilib, iztirobini orttiradi halos. Rumiyy asarlarida esa unday emas. Rumiyy shohu gadoga ham, olimu avomga ham birdek hitob qiladi. Har kimning qarshisiga o’z hikmatlaridan bir ko’prik tashlab, boshqalar nima desa deyaversin, lekin sening ham bu yo’ldan o’tishga haqqing bor, ki sen ham undan o’tishga munosib va qodirsan deydi go’yo.¹¹⁹

She’r: (U joylar shunday mamlakatlardirki, nimani istasang - topilur. Faqat karim(asl, jo’mard-tarj.) odamlar topilmas.)

U yer shunday bir shaharki, go’zal yuzlilar va ko’ngillarning boshqa barcha istaklari muhayyodir. Biroq bir dona ham aqlli odam topolmaysan. Koshki, buning aksi bo’lsa! Bu shahar - insonning vujudi. Agar unda son-sanoqsiz hunar qaynab yotsa-da, o’sha ma’no bo’lmasa - behuda. Bundan ko’ra uning yo’q bo’lishi durustroqdir. Bir inson: “Biz nuqsonlimiz!” dedi. Boshqasi esa: Kishida “qanday holdaman, nimalar qilayapman”, deya o’z-o’zini tergash tuyg’usining uyg’onishi do’stlik va inoyat dalilidir. Chunki “Sevgi bor joyda sitam ham ham bo’ladi”. Begonalarga emas, do’stlarga sitam qilinadi. Ammo sitanda ham sitam bor. Sitam undan mutaassir bo’lganga, o’zi uchun uni yaxshilik va sevgi ekanligini bilganga qilinadi. Shu bilan birga hech ta’sir qilmaydigani borki, bu sevgi alomati emas. Masalan, gilamni changdan tozalamoq uchun kaltaklashadi. Aqllilar bunga tanbeh berish demaslar. Ammo bir sevgan kishisini yoxud bolasini ursalar bunga sitam derlar. Modomiki sen o’zingda bir dard yoki pushaymonlik his etarkansan, bilginki, bu senga Allohning inoyati va sevgisidan bir dalildir. Agar sen og’a-iningda bir qusur ko’rsang, bu sendagi nuqsonning aksidan iboratdir.¹²⁰

Chindan ham shunday emasmi? Odamlar ham bir-birlari uchun go’yoki bir oynadir. “Mo’min mo’minning oynasidir” (hadis). Sen o’z qusuringdan qutilmas ekansan, bu qusur o’zgalarda aks etaveradi. Sen bu qusurni o’zingdan yiroqlashtir. Chunki hosil bo’lgan sendagi iztirob - o’zingdagi qusurning hosilasidir. Undan hafa bo’lganing zamon o’zingdan ham ranjiysan.

¹¹⁹ Rumiyy. Ichingdagi ichingdadir. T.:Yoshlar matbuoti, 2023.-B.9

¹²⁰ Rumiyy. Ichingdagi ichingdadir. T.:Yoshlar matbuoti, 2023.-B.40

Mavlonu Rumiylar dediki: Bir filni sug'ormoq uchun suv bo'yiga olib bordilar. U o'z aksini suvda ko'rib hurkidi. Lekin u boshqasidan qo'rqdim, deb o'ylar, o'zidan qo'rqqanini esa bilmasdi.

Inson o'z kalligidan va chipqonidan irganmas. U yarali qo'lini bemalol ovqatga uzatadi. Bundan uning ko'ngli behuzur bo'lmaydi. Ammo birovning qo'lida kichkina bir chipqon yoxud yara ko'rsa, bas, ovqat yeyishdan to'xtaydi, jirkanadi. Insondagi yomon fe'llar ham kallar va chipqonlarga o'xshaydi. O'zida bo'lganida hech irganmaydi, o'zgada bo'lsa-chi, irganadi, nafrat etadi.¹²¹ Bu o'rinda Mavlon o'z aybun-uqsonlarini sezmaganda boshqa bir insondan qusur izlaguvchi insonlar haqida so'z yuritmoqda. Jamiyatda bunday insonlarni ko'plab uchratish mumkin.

Mavlon o'z asarida shunday hikoya keltiradi:” Bir podshoh o'g'lini hunarmandlar to'piga qo'shib qo'yibdi. Ular bolaga turli bilimlardan, jumladan, ilmu nujumdan dars berishibdi. Shoh o'g'li butunlay ahmoq bo'lgani holda, o'ziga o'rgatilgan narsalarni yaxshi egallab olibdi. Kunlardan bir kuni podshoh uni imtixon qilish uchun hovuchiga uzugini berkitib, o'g'liga “ Bunda ne bor?” debdi. Bola: “Qo'lingizdagi dumaloq, sariq va ichi bo'sh narsadir” degach, hukmdor hayratda qolib: “Alomatlarini to'g'ri aytding, ismini ayt” deb buyuribdi. O'g'li ”G'alvir bo'lsa kerak”, deb javob beribdi. Podshoh “Olgan tahsilning sharofati bilan meni hayron etib, alomatlarini aniq aytding, lekin g'alvirni hovuchga sig'masligi qanday qilib farosating yetmadi?”- debdi.¹²² To'g'ri va o'rinli egallanmagan bilim yoki hunar ham shundaydir. U insonga hech qachon naf keltirmas. Ammo munosib olingan ta'lim nafaqat moddiy jihatdan, balki ma'naviyatni ham yuksaltiradi. Insonni jamiyat uchun qadrlil va qiymatli holga keltiradi. Bunday insonlarni Mavlon quyidagicha tariflaydi: “ chunki u, olim badavlatdir, nur sochayotgan quyosh kabidir. Ishi ko'mak bermoqdir. U toshlardagi lal va yoqut oladi. Tarkibi tuproqdan iborat bo'lgan tog'lardan mis, oltin, kumush va temir ma'danlar yasaydi. Tuproqning tozalaydi, yoshartiradi. Daraxtlarni turli-tuman mevalar bilan boyitadi. Ish-ermagi bag'ishlamoqdir, hadya etmoqdir”.¹²³ Bunday insonlarga extiyoj har bir zamonda va har bir jamiyatda mavjuddir. Bu kabi olimlar davlatni ham iqtisodiy, ham ma'naviy jihatdan yuksaltiradi, boyitadi.

Hulosa

Hulosa o'rnida shuni aytish mumkinki Jaloliddin Rumiyni bir millat, bir jamiyat yoki bir zamongagina tegishli emasdir. Haziratni hamma uchun va hamma zamonlar uchun qadrlil qilgan asos esa - insonning sifat va alomatlariga emas, balki uning

¹²¹ Rumiylar. Ichingdagi ichingdadir. T.:Yoshlar matbuoti, 2023.-B.41

¹²² Rumiylar. Ichingdagi ichingdadir. T.:Yoshlar matbuoti, 2023.-B.34.

¹²³ Rumiylar. Ichingdagi ichingdadir. T.:Yoshlar matbuoti, 2023.-B.15

mohiyatga - o'zagiga e'tibor berganligidadir. Rumiylar asarlarida insonparvarlikni, mehribonlikni, birdamlikni targ'ib qiladi. Shu boisdan Mavlanning asarlari, undagi falsafiy, axloqiy, tarbiyaviy qarashlarni o'rganishimiz, hamda keng jamoatchilik orasida tatbiq etishimiz zarurdir. Chunki bu asarlar inson ma'naviyatini yuksaltirish va komillikka erishish uchun muhim manba hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1) Jaloliddin Rumiylar. “Ichingdagi ichingdadir” - Toshkent, “Yoshlar matbuoti”, 2023 y
- 2) Jumayev R. “Mavlon Jaloliddin Rumiylar”. - Toshkent-2003.
- 3) Munavvara Oymatova “Rumiylar dunyosi” maqolasi, 2013-yil
- 4) Orif Usmonov. Jaloliddin Rumiylar. Muloqot // - 1997.
- 5) Radiy Fish: “Jaloliddin Rumiylar” G'afur G'ulom nashiryoti adabiyoti va san'ati nashiryoti, 1986-yil.